

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 1, 2023: 12–16

HISTÓRIA ODDELENIA LABORATÓRNEJ MEDICÍNY NÁRODNÉHO ÚSTAVU SRDCOVÝCH A CIEVNÝCH CHORÔB, a.s., BRATISLAVA HISTORY OF THE DEPARTMENT OF LABORATORY MEDICINE OF THE NATIONAL INSTITUTE FOR CARDIOVASCULAR DISEASES BRATISLAVA

Katarína Daňová

Oddelenie laboratórnej medicíny, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava

e-mail: katarina.danova@nusch.sk

Oddelenie laboratórnej medicíny (OLM) Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) vzniklo v roku 2005 zlúčením Oddelenia klinickej biochémie a Oddelenia hematológie a transfuziológie. História pôvodného Oddelenia klinickej biochémie (OKB) sa začala písať v roku 1950, kedy sa presťahovala II. interná klinika z priestorov nemocnice na Hlbokej ceste do bývalej Evanjelickej nemocnice na Partizánskej ulici (Obr. 1). Laborató-

rium bolo súčasťou II. internej kliniky, ktorú viedol prednosta prof. MUDr. Vladimír H a v i a r. II. interná klinika obsadila trakt nemocnice od Bradlianskej ulice a II. chirurgická klinika od Palisád.

Laboratórium bolo umiestnené na 2. poschodí. Najprv ho tvorili tri miestnosti: hematologické laboratórium (vyšetrenie krvných obrazov, rekalcifikačných časov plazmy, protrombínových testov – Quicka, krvných náterov), kde

Obr. 1. Budova bývalej Evanjelickej nemocnice

sa súčasne robili vyšetrenia hladiny glykémie; miestnosť s meracími prístrojmi a biochemické laboratórium, kde sa vykonávali manuálne analýzy. Moč sa vyšetroval v miestnosti vedľa internej ambulancie na prízemí. Neskôr sa vyšetrenie moču robilo v priestoroch laboratória na druhom poschodí. Krvná banka, zriadená v chirurgickom trakte, patrila Klinike hematológie a transfuziológie na Partizánskej ulici.

V biochemickom laboratóriu pracovalo 5 zdravotníckych laborantiek, funkciu vedúcej laborantky vykonávala sestra Kamila-Rozália Parajková. Až do roku 1957, keď nastúpila do laboratória Ing. Oľga Luknárová – vedúca úseku rutinnej analýzy a kontroly, mal odborné pod dohľadom laboratórium MUDr. Július Kasper, lekár II. internej kliniky FN a Lekárskej fakulty UK. Laboratórium slúžilo pre už spomenuté kliniky a aj pre Kliniku plastickej chirurgie. Laborantky vykonávali odbery z prsta na stanovenie hladiny glykémie a na vyšetrenie krvných plynov.

V hematologickom laboratóriu sa zo začiatku počítali krvné elementy mikroskopicky a hodnotila morfológia krvných elementov. Až v roku 1970 bol inštalovaný na oddelenie prvý hematologický analyzátor. Zodpovedná za úsek hematológie bola MUDr. Edita Lipsicová z Kliniky hematológie a transfuziológie na Partizánskej ulici. Vyšetrenia krvných skupín, krížové pokusy a sklad krvných liekov zabezpečovala pre nemocnicu Klinika hematológie a transfuziológie.

V sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia vzniklo v rámci laboratórneho pracoviska laboratórium krvných plynov s analyzátorom krvných plynov firmy Radiometer. Najprv ho viedol RNDr. Červehň, po ňom RNDr. Felicitas Babušíková. Pracovali v ňom 3 laborantky.

V roku 1970 nastúpil do ústavu prof. MUDr. Ervín Barta, DrSc. Keď sa v roku 1971 vytvorilo v rámci Krajského ústavu národného zdravia na Mickiewiczovej ulici Oddelenie klinickej biochémie s primárom MUDr. Oskarom Kadlecom a vedúcou laborantkou D. Prieloznou, laboratórium na Partizánskej ulici sa odčlenilo od II. internej kliniky a stalo sa detašovaným pracoviskom – úsekom tohto oddelenia. Ing. O. Luknárová, CSc., bola vedúcou úseku a z vedúcej laborantky R. Parajkovej sa stala staničná laborantka.

Vo výskume sa Ing. O. Luknárová, CSc. venovala prevažne metabolizmu lipidov. Bola zaradená do tímu ochrany myokardu počas ischémie a perfúzie pri VÚS SAV, ktorý sídlil na 4. poschodí nemocnice.

Pulfrichov fotometer, používaný do sedemdesiatych rokov 20. storočia, nahradili fotometre Spekol (Analytik Jena) a Eppendorf s tlačiarňou na kinetickú analýzu enzýmov. Na meranie sodíka a draslíka slúžil plameňový fotometer značky Zeiss, chloridy sa vyšetrovali naďalej titračne. Súčasťou laboratórneho vybavenia boli osmometer a zariadenie na dvojrozmernú elektroforézu na papieri, na ktorej sa robila aj elektroforéza lipoproteínov.

1. 1. 1979 bol založený Ústav kardiovaskulárnych chorôb (ÚKVCH). Jeho jadrom sa stali II. interná klinika a II. chirurgická klinika. Vtedy vzniklo samostatné Oddelenie klinickej biochémie ÚKVCH. Ing. O. Luknárová viedla naďalej OKB, odborným garantom sa stal prof. MUDr. E. Barta, DrSc., ktorý bol súčasťou tímu mimotelového obehu (ECC). Vedúca laborantka R. Parajková odišla do starobného dôchodku, jej funkciu prebrala Eva PISOŇOVÁ. V roku 1981 nastúpila na oddelenie Ing. Helena MINÁROVÁ. E. PISOŇOVÁ vo funkcii vedúcej laborantky nahradila v roku 1983 Ľudmila GAŠPAROVICHOVÁ. V tom čase pracovali tri laborantky v laboratóriu krvných plynov, tri v hematologickom laboratóriu a osem v biochemickom laboratóriu. Operácie v mimotelovom obehu vyžadovali vyšetrenie krvných plynov a hemokoagulačné vyšetrenia, preto vzniklo v operačnom trakte príručné laboratórium s jednou laborantkou (Obr. 2, 3, 4).

V roku 1989 boli na OKB inštalované dva biochemické analyzátory Cobas Fara firmy Roche, ktoré umožnili automatizáciu vyšetrení a zmeny v prevádzke oddelenia. Zaviedli sa metódy s malým objemom vyšetrovanej vzorky (mikrometódy), kvantitatívne stanovenie imunoglobulín-

Obr. 2. Prof. MUDr. E. Barta, DrSc., v roku 1985

Obr. 3 Pracovní kolektív OKB ÚKVCH v roku 1983 - zľava vedúca laborantka Ľ. Gašparovičová, zľava štvrtá Ing. O. Luknárová, vedľa zľava M. Paliesková, E. Buryňaková

Obr. 4. Pracovní kolektív OKB ÚKVCH v roku 1990

Obr. 5. Primár OKB ÚKVCH a SÚSCH prof. MUDr. I. Pecháň, DrSc., a vedúca laborantka OKB ÚKVCH a SÚSCH Ľ. Gašparovičová

Obr. 6. Budova Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb

nov na princípe turbidimetrie. Plameňový fotometer Zeiss nahradili dva ionselektívne analyzátory AVL 983. Prístrojový park sa rozšíril aj o dva analyzátory krvných plynov AVL 995.

Prof. MUDr. Ivan P e c h á ň, DrSc., prišiel pracovať na ÚKVCH v roku 1986 a stal sa prvým primárom OKB (Obr. 5). Pod jeho vedením sa rozšíril výskum ochrany myokardu počas ischémie a reperfúzie so špeciálnym zameraním na kardiochirurgických pacientov. Zaoberal sa biochemickým a imunologickým monitorovaním pacientov po transplantácii srdca. V roku 1994 odišľa do starobného dôchodku Ing. O. L u k n á r o v á.

Na jar roku 1997 sa laboratórium presťahovalo do novovybudovaných priestorov Slovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, ktorý sa po vzniku Stredoslovenského a Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb premenoval na Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (2006). Ústav sídli na Kramároch. Laborató-

rium sa nachádza na 2. poschodí v blízkosti operačných sál a Oddelenia akútnej a intenzívnej medicíny. V operačnom trakte je detašované pracovisko – laboratórium s analyzátorom krvných plynov, elektrolytov a glukózy. Pracuje v ňom jedna laborantka.

Po presťahovaní sa hematologická časť odčleňuje a vzniká Oddelenie hematológie a transfuziológie pod vedením primárky MUDr. E v y S i l v á n o v e j. Obe oddelenia sa v roku 2005 opäť zlučujú do Oddelenia laboratórnej medicíny. Nové, veľkorysé priestory OKB boli vybavené nasledovnou prístrojovou technikou – automatickými analyzátormi Hitachi 911, Cobas Mira Plus, OPUS Dade Behring, analyzátorom na stanovenie hladiny liečiv ViVA E (Siemens), immunochemickým analyzátorom Elecsys 2010, analyzátorom moču Miditron, analyzátormi krvných plynov OMNI 4 (AVL), neskôr Cobas b221 Roche, AVL Compact 3, ionselektívnymi analyzátormi elektrolytov AVL 983 (neskôr 988-3), glukometrom Beckmann (neskôr Biosen

Obr. 7. Zdravotníčka laborantka L. Rajničová pracuje na analyzátoře Hitachi 911

Obr. 8. Zdravotníčka laborantka J. Kašaričková v urgentnom laboratóriu SÚSCH/NÚSCH

Obr. 9. Zdravotníčka laborantka J. Mihalíková v urgentnom laboratóriu SÚSCH/NÚSCH

Obr. 10. Imunochemický analyzátor Cobas e 411

C-line). Prístroje boli zapojené do laboratórneho informačného systému (LIS), na jeseň 1998 sa LIS stal súčasťou nemocničného informačného systému (Obr. 6, 7, 8, 9, 10, 11).

1. 9. 1997 na OKB nastúpila MUDr. Katarína Daňová, primárkou sa stala v roku 1999 a úspešne vedie oddelenie dodnes. V roku 2000 nahradila Ing. Katarína Ondrejčovičová RNDr. F. Babušíkovú, ktorá odišla do dôchodku a po odchode Ing. H. Minárovej do dôchodku na jej pracovné miesto prišla Mgr. J. Balajová. Od mája roku 2022 na tejto pozícii pracuje Ing. Viera Horváthová (Obr. 11, 12, 13, 14).

Ľ. Gašparovičová vykonávala funkciu vedúcej laborantky OKB a OLM-PKB (Pracovisko klinickej biochémie) od roku 1983 do roku 2011. Na krátke obdobie (2011–2012) bola vedúcou laborantkou Mgr. Denisa Štěpánková, tú zastupovala počas materskej a rodičovskej dovolenky Magdaléna Záhorská. Od roku

2015 doposiaľ je vedúcou laborantkou Mgr. Lucia Rajničová. V súčasnosti pod jej vedením pracuje deväť zdravotníckych laborantiek.

Detské kardiocentrum (DKC) sa presídlilo do nových priestorov v areáli NÚSCH vo februári 2021, laboratóriu tak pribudla úloha poskytovať svoje služby aj detským pacientom so všetkými špecifikami detského veku v rámci predanalytickej, analytickej a postanalytickej fázy. S dostatočným časovým predstihom sa aj vďaka cenným radám kolegov z Oddelenia laboratórnej medicíny NÚDCH

Obr. 11. Zľava Ing. K. Ondrejkočičová a Ing. H. Minárová

Obr. 12. Pracovný kolektív OKB SÚSCH v roku 1999, dole v strede v civilnom oblečení RNDr. F. Babušiková, vedľa nej sprava primárka MUDr. K. Daňová, PhD.

Obr. 13. Zľava stojaca E. PISOŇOVÁ bývalá vedúca laborantka OKB ÚKVCH v spoločnosti kolegyň v roku 1999

Obr. 14. Zdravotníčka laborantka E. BURYŇIAKOVÁ na spoločnom prijíme biochemického a hematologického materiálu OKB SÚSCH v roku 2004

a znalosti požiadaviek odborníkov z DKC na túto špecifickú situáciu OLM pripravilo priestorovo, prístrojovým vybavením, vypracovaním potrebnej dokumentácie a zmenou režimu práce.

OLM NÚSCH, a. s., a jeho súčasť OLM-PKB úspešne zvládli proces akreditácie v zmysle normy EN ISO 15189: 2012. SNAS mu udelila osvedčenie o akreditácii podľa uvedenej normy v odboroch klinická biochémia, klinická hematológia a transfuziológia v biologických materiáloch humánneho pôvodu.

Históriu tvoria ľudia a aj históriu OKB/OLM tvorili a tvoria ľudia so svojimi schopnosťami, vedomosťami, charakterovými danosťami a víziami o smerovaní oddelenia. Každý z nich zanechal odtlačok na dnešnej podobe pracoviska. Napriek tomu, že mnohí z nich, ktorí budovali toto oddelenie, už nežijú, ostali žiť v životoch pacientov, ktorým svojou prácou pomohli a tiež v srdciach a pamäti spolupracovníkov, ktorých viedli, učili a pomáhali im po odbornej a aj ľudskej stránke.